

MODAL SO‘ZLAR USLUBIYATI**Safaraliyeva Kamola Abdurashid qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti ozbek tili va adabiyot yonalishi 3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada modal so‘zlar va ularning alohida olingan so‘zlar sifatida ifodalanish xususiyatlari tahlil qilingan hamda modal sozlar va ularning turlari gapdagi orni, ma’no turlar, sof va vazifadoshligi, modal sozlardan gapning qayerida qolanilishiga qarab qoyiladigan tinish belgilar haqida soz yuritiladi.

Kalit sozlari: modal sozlar, sof va vazifadosh, vergul, kirish soz, soz gap .

Аннотация: В данной статье анализируются модальные слова и особенности их употребления как самостоятельных единиц. Также рассматриваются виды модальных слов, их роль в предложении, смысловые типы, различие между собственно модальными и служебными словами, а также правила постановки знаков препинания в зависимости от позиции модальных слов в предложении.

Ключевые слова: модальные слова, собственно модальные и служебные, запятая, вводное слово, слово-предложение.

Abstract: This article analyzes modal words and the peculiarities of their use as independent units. It also discusses the types of modal words, their function in the sentence, semantic categories, the distinction between pure and functional modal words, and punctuation rules depending on the position of modal words in a sentence.

Keywords: modal words, pure and functional, comma, parenthetical word, word-sentence.

Sozlashuv jarayonida albatta, shubhasiz, ehtimol singari sozlarni kop eshitasiz, lekin bunday sozlar borliqdagi narsa-hodisalar, belgi xususiyatlarini nomlamaydi. Shu bilan birgalikda modal so‘zlar yordamchi sozlarga oxshab sof grammatik ma’no ham ifodalamaydi. Bunday sozlar bildirilayotgan axborotga sozlovchining tasdiq, ishonch, gumon kabi munosabatlarini bildiradi. Sozlovchining munosabatini ifodalaydigan sozlar modal sozlar sanaladi. Masalan, shubhasiz, Mamlakatimiz yoshlari, albatta, bunday imkoniyatlardan oqilona foydalanadi. Yuqoridagi gapdan albatta sozini tushirib qoldirsangiz ham gapning umumiy mazmuniga futur yetmaydi. Lekin, ishonch, tasdiq ma’nosi bortib turmaydi. Gapga albatta, shubhasiz sozlarining qoshilishi bilan esa sozlovchining gap orqali ifodalanayotgan axborotga ishonch,

tasdiq munosabati alohida ta'kidlangan holda bayon qilinadi. so'zlovchining o'z fikriga turlicha munosabatini anglatadigan va fikrning aniqligi, rostligi, gumonli, yoki shartlilikini ifodalash uchun xizmat qiladigan so'zlar; shaklan o'zgarmasligi bilan tavsiflanadi, gap bo'lagi vazifasida kelmaydi, gapning boshqa bo'laklari bilan sintaktik aloqaga kirishmaydi; Modal sozlarning ma'no tasnifini quyidagi jadvalda ifodalash mumkin:

1. Fikrning aniqligini, realligini tasdiqlovchi modal sozlar: albatta, shubhasiz, sozsiz, shaklsiz, haqiqatan, darhaqiqat

2. Fikrning taxminlilikini, gumonligini, noaniqligini bildiruvchi modal sozlar: ehtimol, chamasi, shekilli, aftidan, haytovur, chog'i.3. Fikrning ozaro munosabatini va tartibini bildiradi (yoki fikrning oldingi fikrga bog'liqligini bildiradi) : demak, xususan, akisincha, masalan, jumladan, chunonchi, binobarin, xullas, avvalo. Demak, xulosa, masalan, jumladan, umuman, chunonchi kabi modal sozlar fikrini umumlashtirish, xulosa bildirish, dalil keltirish ma'nolarini bildiradi. Avvalo, dastlab... kabilar fikrning tartibini bildiradi.

4. Modallikni ifodalaydi: lozim, mumkin, shart, zarur.5. Tasdiqni bildiradi: bor, mayli, xop, ha.6. Inkorni bildiradi: yoq, aksincha.7. Afsuslanish, ajablanishni bildiradi: afsuski, attang, ajab. Modal sozlar quyidagi sintaktik vazifalarda keladi:

Modal sozlar quyidagi sintaktik vazifalarda keladi:

a) dialoglarda soz-gap vazifasida (-ha) ;

b) kirish sozi vazifasida.

Modal sozlar 2ga bolinadi. Ya'ni sof va vazifadosh modal sozlar. Sof modala sozlar faqatgina modal ma'nosida keladi. Sof modal sozlarga quydagilar kiradi: haqiqatan, darhaqiqat, afsuski, attang, shekili, avvalo va boshqalar. Faqat modal ma'nosidan tashqari boshqa ma'nolarni ham ifodalaydigan modal sozlar vazifadosh modal sozlar deyiladi. Yani mustaqil soz ham bolib keladi. Bular aftidan, chamasi, ehtimol, shubhasiz, umuman, taxminan. Modal sozlar gapda turli orinlarda kelganda boshqa sozlardan vergul bilan ajratiladi. Gap boshida kelsa undan song, agar gap ortasida kelsa har ikkala tomonidan, gap oxirida kelsa modal sozdan oldin vergul qoyiladi. Modal sozlar quyidagi soz turkumlari bilan bog'langan; shular asosida shakllangan. a) ot bilan: xaqiqatan, darhaqiqat; b) sifat bilan: shubhasiz, sozsiz;v) fe'l bilan: demak, demoqchi; g) ravish bilan: albatta, avvalo, ayniqsa;d) yordamchi sozlar bilan: balki, koshki, haytovur.

Modal so'zlar umumiy atamasi ostida birlashtiriladigan so'zlarning alohida belgilari mavjudki,ular shu belgi bilan mustaqil,yordamchiso'zdan ,shuningdek,yoxud qo'shma gaplardan farq qiladi.Bular quyidagilar:

1: mustaqil gap bo'lagi bo'la olmasligi sababi modal soz yolg'iz ishlatilsa, u tushunarsiz yoki toliq bolmagan gap boladi. Shuning uchun, modal sozlar mustaqil ravishda gap bola olmaydi, ular doimiy ravishda boshqa sozlar bilan birikib, gapning bir qismini tashkil qiladi.

2 gap tarkibida shu gapning biror bo'lagi bilan sintaktik aloqaga kirishaolmasligi

3 o'ziga xos g'ayrioddiy ma'noga ega bo'lishi

4 bog'lamalar bilan birika olmasligi va shuning uchun mayl, zamon, shaxs/shakllariga ega emasligi.

Modal so'zlarning o'ziga xos g'ayrioddiy lug'aviy ma'noga egaligi. Bu xususiyat quyidagilarda namoyon bo'ladi:

a) ma'no imkoniyati chagaralangan:

b) grammatik shaklni talab qilmaydi:

c) boshqa so'z bilan birikish qobiliyatidan mahrum:

e) gapda bajara oladigan vazifasi chegaralangan:

f) ma'noli qismga ajralmaydi.

Shuning uchun ham bu tur leksimlar boshqa leksimlaraga nisbatan

'g'ayrioddiy , biroq ma'no va vazifa jihatidan alohida barqaror til birligi hisoblanadi.

Aytilganda shunday xulosaga kelish mumkinki, ot, sifat son , olmosh , ravish, fe'l, taqlid so'z turkumlari gapning istalgan bir bo'lagi vazifasida kela olsa, modal so'zlar esa tinglovchining so'zlovchiga munosabatini ifodalash uchun xizmat qiladi va bog'lovchi, ko'makchi, yuklama esa sintaktik aloqani ifodalash uchun xizmat qiladi

Modal sozlar ishtirokidagi tinsh belgilarining qo'llanishi: Modal sozlar gapda odatda parentetik birlik (qoshimcha ohangli, ya'ni izohlovchi birlik) sifatida qatnashadi. Shuning uchun ular bilan bog'liq tinsh belgilari (asosan vergul, ba'zan chiziqcha yoki nuqta-vergul) ularning intonatsion ajralganligiga bog'liq boladi.

1. Vergul (,) Modal sozlar gapning boshida, ortasida, yoki oxirida kelganda va asosiy mazmundan ajralib turganda, vergul bilan ajratiladi. Misollar: Ehtimol, u bugun darsga kelmaydi. U, albatta, imtihondan otadi. Bu ish tugadi, demak, uyga ketish mumkin. Bu yerda "ehtimol", "albatta", "demak" sozlari parentetik modal birliklar bolib, vergullar bilan ajratilgan

2. Chiziqcha (—) Modal birlik gapda ayniqsa kuchli logik uzilish yoki ta'kid ifodalaganda, chiziqcha bilan ajratilishi mumkin. Misol: Demak — siz hali ham javobga tayyor emassiz. Bu yerda "demak" sozidan keyin chiziqcha keltirilib, gapda kuchli intonatsion tanaffus ifodalangan. 3. Nuqta-vergul (;) Modal birliklar orasida murakkab ketma-ketlik yoki mustaqil mazmunli bolimlar bolsa, nuqta-vergul

ishlatiladi. Misol: Ehtimol; balki, u hali buni bilmaydi. Bu yerda “ehtimol” va “balki” sozlari alohida ehtimolliklarni bildiradi, shuning uchun ularni ajratishda nuqta-vergul ishlatilgan.

REFERENCES

1. Mirzaqulov T. Grammatika oqitishning lingvistik asoslari. –T.: Oqituvchi, 1994. – 56 6.2.
2. Oqituvchilar uchun metodik qollanma. –T.: Oqituvchi, 1996. – 125 b
3. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abuzalova. Hozirgi o'zbek adabiy tili" O'quv qo'llanma .- T " Fan va texnologiya ", 2009 , - 416 b